

NOVAS CAMARELLAS

Y

GOIGS DE LAS BUTIFARRAS

TORNADA

Celebreu ab alegría
la Pasqua, que ja ha arribat;
totas las gentils donsellas
que hi ha en aqueix beinat.

1.^a

Hermosas, las *Camarellas*
hen comensém á cantá,
surtiu á la finestreta
que vos volém obsequiá.

No hens desdenyeu piteras
repareu que som fadrins
y hens portan á vostres portas
honrosos y lleals fins.

2.^a

Ja la hermosa primavera
los nostres camps hen matissa,
axís com vostre hermosura
á los nostres cors echissa.

Perque sou ninas galanas
hermosas com serafins,

y teniu feta la cara
de rosas y llasamins.

3.^a

Hen son rosas olorosas
dals jardins que te 'l amor,
la vostre aroma embalsama
lo nostre sensible cor.

Los rossinyols vos saludan,
els pinsans y passarells;
perque veuhen vostres galtas
de rosetas y clavells.

4.^a

Axequeus amorosetas
dexeune lo blando llit,
que veureu aquell que us porta
impresas dintre son pit.

No siau may desdenyosas,
mostraunos vostre bon cor,
puig que per vosaltres penan
aquets fadrinets de amor.

5.^a

Portém una cistelleta
per si acés vostres intents
son de fernos un regalo
y dexans á tots contents.

De la vostre gentilessa
tots esperém mil favors,
mostreuvos pues generosas

ab aquets sensills cantors.

6.^a

Hen som menestrals, hermosas,
y ausellets del primer vol,
si una hens diu que 'ns estima
será lo nostre consol.

Ompliunos la cistelleta
de llomillo y de pernil,
llangonissa ó butifarra
ven lligadeta ab un fil.

7.^a

Per veure lo vostre afecte
y sensilla estimació,
ompliunos la cistelleta
de tot lo mes bó y milló.

De ous una dotseneta
ó ve dugas, ó ve tres,
que nosaltres may per masa
acostumém á dir rés.

8.^a

Adeusiau amoretas
totas las de aqueix beinat,
agrahits vos dem las gracias
de lo que 'ns heu regalat.

De tot plegát una truita
demá 'l dematí heñ farém,
si voleu venirne hermosas
també vos convidarém.

FI

ALTRAS CAMARELLAS

TORNADA

Celebreu la Pasqua

ab tranquilat,
que 'l fill de María
ia ha resucitat.

1.^a

Ab sonoros instruments
venim hermosas donsellas,
á cantarvos eixa nit
gojosos las *Camarellas*.

Surtiu ninas amorosas
á la finestra ó balcó,
que portem una cistella
per si teniu res de bó.

2.^a

Totas las de aqueix veinát
sou hermosas y gentils,
mes frescas que 'l mes de maig,
mes lindas que cent abrils.

Vostres galdas son dos rosas,
vostres llavis son corals,
sou posadas á la terra
per delicia dels mortals.

3.^a

Si acás crieu gallinetas
y os ponen alguns ouhets,
poseulos á la cistella
de aquets pobres fadrinets.

Que com ha arribat la Pasqua
y están tips de bacallá,
voldrian demá menjarne
truitetas per esmorsá.

4.^a

Si hi ha un tros de cansalada,
de llangonissa ó pernil;
ó be alguna butifarra
ben lligadeta ab un fil.

Poséunoso á la cistella
que gustosos ho pendrém,
com mes gros sia al regalo
mes alegría tindrém.

5.^a

No tením dinés per pá,
tampoch ne tením per ví,
poseuhi alguna peseta
ó ve un duro Altonsí.

Que á dintre la cistelleta
hi cap tot aixó y mol mes,
y sen donat per vosaltres
tindrà tot mes interés.

6.^a

Si es que 's llibran de la quinta
aquets fadrinets honrats,
no hen pasarán quatre mesos
que á tots los veuréu casats.

No han tením cap de perpresa
hem de comensá á estimá,
y será la preferida
qui millo hens regalará.

7.^a

Si alguna está dormideta,
pares, mares y parents;
desperteula deseguida
digauli nostres intents;

No fos cas que en sent de día
de sentiment no plorés,
considerantse pobreta
que no 'ns ha pogút dá rés.

8.^a

Adeusiau axeridas
y hermosas de aquet veinat,
adeusiau pares y mares,
tots quants hens heu ragalat.

Passeu felissas las *Pasquas*
ab alegría y conten,
ab tots los que vos estiman
com nosaltres desitgém.

GOIGS DE LAS BUTIFARRAS

En aquesta porta som,
no hi som per res de mal,
si en res vos agraviám,
suplico nos ho digáu;
de axó non' farem cabal,
y passarem nostré via:
Deu vos quart tot quant teniu,
y la humil verge María.

Digáu viudetas, casadas,
y donselles que sou dins,
si gustau de la música
de aquestos galans fadrins?
La resposta no es tornada,
jo crech que ben gustarán:
Cantém tots ab alegría,
si volen donar, daran.

Lo primer, ó donselletas,
que vos suplicam rendits,
es, que vos iscáu llestetas,
de dintre de vostres llits.
Eixiu, donchs, ab alegría
que coplas non faltaran:
Cantém tots ab alegría,
si volen donar, daran.

Isca los pares y mares,
que'ls agradará també,
y axí mateix las comares,
que per ellas se fa'l bé;
Isca tota la casada,
que tots junts se alegrarán.
Cantém tots ab alegría,
si volen donar, daran.

Isca també vostres avis,
y los sogres si ni ha;
pero aquestos que no iscan,
molt poch nos importarà;

Ara es lo temps de alegría,
y élls sempre vant rundinant:
Cantém tots ab alegría,
si volen donar, daran.

Los fadrinets que componen
aquesta cuadrilla nostra,
vos asseguro que afecte
cada hu per sí os demostra;
Tots son grans y ben plantats,
nons falta res de galán.
Cantem tots ab alegría
si volen donar, daran.

La cuaresma es acabada,
Jesús ja ha resucitat,
deunos ous ó butifarras,
puig que á Pasqua hem arribat;
Las coplas son acabadas,
per axó no cessarém:
Los Goigs de las butifarras
alegrament cantarém.

No volém la saxónera,
ni la culara tampoch,
ni alló que sen diu lo bisbe
quens contentaría poch;
déunos tot lo que vullau,
y ab axó contents serém;
Los Goigs de las butifarras,
alegrament cantarém.

Déune una, déune duas,
y deune tres si voléu,
á vos, donselleta hermosa,
suplicam nos ho donéu:
Perque essent de vostra má,
ab mes gust ho menjarém:
Los Goigs de las butifarras
alegrament cantarém.

FI